

**INTEGRAÇÃO DAS TIC NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES:
PERCEPÇÕES DOS FUTUROS PROFESSORES**

***INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO:
PERCEPCIONES DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN***

***INTEGRATION OF ICT IN INITIAL TEACHER EDUCATION: PRE-SERVICE
TEACHERS' PERCEPTIONS***

ESTATÍSTICA

Consistência Interna do Instrumento

	Alfa de Cronbach	Confiabilidade ^a
Seção 2	.815	Alta
Seção 3	.674	Moderada
Seção 4	.852	Alta
Geral	.901	Excelente

Nota. Hinton et al. (2014)

Correlação de item total corrigida e Alfa de Cronbach se o item for excluído

Item	Correlação de item total corrigida	Alfa de Cronbach se o item for excluído
2.1	.506	.897
2.2	.558	.896
2.3	.572	.895
2.4	.682	.893
2.5	.624	.895
2.6	.223	.902
2.7	.557	.896
2.8	.545	.896
2.9	.434	.900
2.10	.419	.900
3.1	.119	.903
3.2	.284	.901
3.3	.545	.896
3.4	.569	.895
3.5	.594	.895
3.6	.044	.908
3.7	.547	.896

3.8	.616	.894
4.1	.742	.891
4.2	.618	.895
4.3	.643	.894
4.4	.697	.893
4.5	.620	.894
4.6	.331	.900

INSTRUMENTO

Seção 1

Nesta secção procura-se brevemente caracterizar o estudante, no que respeita a faixa etária, gênero, instituição e curso ao qual estuda.

1.1. Indique por favor, o seu gênero:

- a) feminino
- b) masculino
- c) outros(as)
- d) prefiro não indicar

1.2. Indique por favor, o seu ano de nascimento:

1.3. Indique o nome da Escola Superior de Educação (ESE)/Instituto Politécnico/Universidade que frequenta:

1.4. Indique o nome do curso de mestrado 2º Ciclo que frequenta:

Seção 2

Nesta secção procura-se analisar a integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas Unidades Curriculares (UC) que cursou no curso de mestrado que frequenta; o seu nível de preparação em desenvolver processos de ensino e aprendizagem mediados pelas TIC, bem como, a presença dos normativos portugueses e europeus direcionados para a formação inicial de professores (FIP) e as TIC.

2.1. Considero que dentre as unidades curriculares (UC) que frequentei/frequento neste curso de mestrado, pelo menos 1 (uma), centrou os seus conteúdos nos processos de ensino e

aprendizagem com suporte às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

2.2. Considero que o conjunto das unidades curriculares (UC) que frequentei/frequento no curso de mestrado integraram adequadamente as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) com os conhecimentos pedagógicos.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

2.3. Considero que o conjunto das unidades curriculares (UC) que frequentei/frequento no curso de mestrado integraram adequadamente as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e os conhecimentos científicos específicos da minha área de formação.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

2.4. Considero que, ao concluir a minha formação neste curso de mestrado estarei preparado(a) para estabelecer processos de ensino e aprendizagem com o suporte das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na minha futura atuação profissional docente.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

2.5. Considero que, na minha futura atividade docente, estarei capaz de utilizar pedagogicamente as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) de modo a contribuir para que os meus alunos desenvolvam níveis adequados de literacia digital.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

2.6. Considero que os meus futuros alunos irão requerer que no desenvolvimento das aulas esteja contemplado, além do conhecimento pedagógico e científico as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

2.7. Considero-me preparado(a), para em minha futura atividade docente abordar eficazmente temas como: segurança digital, privacidade, proteção de dados e identificação de veracidade de informação.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

2.8. Considero que o curso de mestrado que frequento, se equipara em qualidade formativa à oferta nos demais países europeus, no que diz respeito aos conhecimentos das Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC) na minha formação inicial de professor (FIP).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

2.9. Considero que o curso de mestrado que frequento, se equipara em qualidade formativa à oferta nos demais países europeus, no que diz respeito aos conhecimentos pedagógicos na minha formação inicial de professor (FIP).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

2.10. Considero que o curso de mestrado que frequento, se equipara em qualidade formativa à oferta nos demais países europeus, no que diz respeito aos conhecimentos científicos na minha formação inicial de professor (FIP).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)

- f) não sei responder/não desejo responder

Seção 3

Nesta secção procura-se analisar os seus conhecimentos em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e em que medida considera que a instituição que frequenta lhe oferece uma infraestrutura física e digital adequada, para o desenvolvimento de suas competências docentes em TIC.

3.1. Considero que, antes de ingressar neste curso de mestrado, meus conhecimentos em relação as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) já eram satisfatórios, para o meu uso quotidiano.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

3.2. Considero que, antes de ingressar neste curso de mestrado, meus conhecimentos em relação às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) já eram satisfatórios, para o meu desenvolvimento junto de atividades de aprendizagem.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

3.3. Considero que a instituição de ensino que frequento oferece infraestruturas físicas e virtuais adequadas para o desenvolvimento das minhas competências docentes com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

3.4. Considero que a instituição de ensino que frequento disponibiliza aos estudantes instrumentos digitais (plataforma digital, software, aplicações...), adequados e pertinentes para

o desenvolvimento das minhas competências docentes em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

3.5. Considero que o curso de mestrado que estou a frequentar me ajudou a ampliar os meus conhecimentos em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

3.6. Considero que no curso de mestrado que estou a frequentar a minha aprendizagem na área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), centrou-se no uso do Office e do seu conjunto de aplicações (word, excel, power point, outlook, etc.).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

3.7. Considero que durante o curso de mestrado que estou a frequentar fui preparado(a) para utilizar satisfatoriamente plataformas educativas (Moodle, Blackboard, Classroom, Teams, etc.).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

3.8. Considero que durante o curso de mestrado que estou a frequentar fui preparado(a) para utilizar satisfatoriamente diferentes aplicações digitais de teor educativo (Ex.:

jogos/games, redes sociais educativas, etc.), com finalidade de apoiar a aprendizagem de meus futuros alunos.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- não sei responder/não desejo responder

Seção 4

Nesta última secção procura-se analisar em que medida considera que a sua formação inicial de professor (FIP), o está a preparar para desenvolver as competências digitais preconizadas no referencial europeu de competências digitais para educadores o DigCompEdu.

4.1. Considero que, no curso de mestrado que frequento estou a ser preparado(a) para interagir com o apoio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no ambiente profissional docente (junto de outros professores, pessoal de apoio docente, diretores, etc.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

4.2. Considero me apto(a) para promover, entre os meus futuros alunos, o trabalho colaborativo alicerçado nas potencialidades pedagógicas trazidas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

4.3. Considero me preparado(a) para, no desenvolvimento de minha futura atividade docente, contribuir para o desenvolvimento da literacia digital dos estudantes a ponto de os orientar para a criação/desenvolvimento de conteúdos digitais.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)

- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

4.4. Considero que, ao concluir minha formação neste mestrado, estarei preparado(a) para realizar atividades de avaliação junto dos meus futuros alunos, com suporte das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

4.5. Considero que no curso de mestrado que frequento fui preparado(a) para selecionar, aplicar e desenvolver recursos educativos digitais (RED) para utilizar junto dos meus futuros alunos.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

4.6. Considero que, na minha futura atividade docente deverei planificar e desenvolver processos de ensino e aprendizagem mediado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), junto com os meus alunos.

- a) discordo totalmente (1)
- b) discordo parcialmente (2)
- c) não concordo nem discordo (3)
- d) concordo parcialmente (4)
- e) concordo totalmente (5)
- f) não sei responder/não desejo responder

Processamento e editoração: Editora Ibero-Americana de Educação.
Revisão, formatação, normalização e tradução.

